

ANÁLISE DA DENSIDADE URBANA DO DISTRITO DE LUZIMANGUES-TO ATRAVÉS DA OCUPAÇÃO SEGREGADA DE PALMAS

ANÁLISIS DE DENSIDAD URBANA DEL DISTRITO DE LUZIMANGUES-TO MEDIANTE OCUPACIÓN AISLADA DE PALMAS

URBAN DENSITY ANALYSIS OF LUZIMANGUES DISTRICT-TO THROUGH SEGREGATED OCCUPATION OF PALMAS

**MIRELA FONSECA BARRETO (1); AMANDA FINATTO DAL MOLIN (2)
JOSÉ MARCELO MARTINS MEDEIROS (3) LUCIMARA ALBIERI (4)**

1. Arquiteta e Urbanista

UFT Câmpus de Palmas Av. NS 15, 109 Bala II, Sala 20 Palmas/TO CEP77001-090
mirela_barreto@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-9111-5692

2. Arquiteta e Urbanista

UFT Câmpus de Palmas Av. NS 15, 109 Bala II, Sala 20 Palmas/TO CEP77001-090
amanda_fdalmolin@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-2595-7170

3. Doutor, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente,
UFT.

UFT Câmpus de Palmas Av. NS 15, 109 Bala II, Sala 20 Palmas/TO CEP 77001-090
medeirosjose@gmail.com
orcid.org/0000-0002-2554-8289

4. Doutora, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente,
UFT.

UFT Câmpus de Palmas Av. NS 15, 109 Bala II, Sala 20 Palmas/TO CEP 77001-090
lucimaraalbiери@mail.uft.edu.br
orcid.org/0000-0002-8890-8237

RESUMO

O artigo visa discutir aspectos relativos à densidade urbana e tipologia construtiva no Distrito de Luzimangues, que é produto da produção do espaço urbano da cidade de Palmas, fundada para sediar a capital do Tocantins. Para a construção da capital foi realizado um projeto urbanístico que determinou seu traçado, zoneamento e densidade urbana, além de diretrizes de ocupação. No entanto, seu processo de ocupação não ocorreu conforme planejado, tendo sido desvirtuadas as diretrizes de ocupação que resultaram na ocupação de áreas periféricas, influenciando a densidade urbana atual. Com base na implantação da capital, buscou-se entender o processo de criação do Distrito de Luzimangues, localizado na margem oposta do Rio Tocantins, pertencente ao município de Porto Nacional-TO. Esta análise pretende de forma mais ampla discutir aspectos relacionados à densidade, tipologia construtiva e segregação socioespacial nesta localidade. Adotaram-se como parâmetros metodológicos duas linhas de análise: a primeira tem base teórica para reflexão crítica e conceituação através de revisão bibliográfica sobre a produção e ocupação do espaço urbano de Palmas e de Luzimangues e suas correlações. A segunda linha tem base empírica, na observação do objeto real a partir de dados cartográficos, imagens de satélite, dados do IBGE e pesquisa de campo.

Palavras-chave: densidade urbana; tipologia construtiva; segregação socioespacial; Luzimangues; Palmas.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo discutir la densidad urbana y la tipología constructiva en el Distrito Luzimangues basado en la producción del espacio urbano de Palmas, Tocantins. Para la construcción de la capital se llevó a cabo un proyecto urbano que determinó su diseño, zonificación y densidad urbana, así como las pautas de ocupación. Sin embargo, su proceso de ocupación no avanzó según lo planeado, y las pautas de ocupación que resultaron en la ocupación de áreas periféricas, influenciando la densidad urbana actual. Con base en la ocupación de la capital, buscamos comprender el proceso de creación del Distrito Luzimangues, ubicado en la margen opuesta del Río Tocantins, perteneciente al municipio de Porto Nacional-TO. Este análisis pretende discutir la planificación urbana, la densidad, la tipología constructiva y la segregación socioespacial en esta localidade. Se adoptaron dos líneas de análisis como parámetros metodológicos: la primera tiene una base teórica para la reflexión crítica y la conceptualización a través de una revisión de la literatura sobre la producción y ocupación del espacio urbano de Palmas y Luzimangues. La segunda línea tiene una base empírica, observando el objeto real a partir de datos cartográficos, imágenes satelitales, datos del IBGE e investigación de campo.

Palabras clave: densidad urbana; tipología constructiva; segregación socioespacial; Luzimangues; Palmas.

ABSTRACT

The article aims to discuss aspects related to urban density and constructive typology in the Luzimangues District based on the urban space production of Palmas, founded to host the capital of Tocantins state. For the construction of Palmas, the urban project determined its layout, zoning and urban density, as well as occupation guidelines. However, its occupation process did not proceed as planned, and the occupation guidelines resulted in the occupation of peripheral areas, influencing the current urban density rate. Based on the occupation of the capital, we sought to understand the process of creation of Luzimangues District, located on the opposite bank of the Tocantins River, part of the municipality of Porto Nacional-TO. This analysis intends to discuss aspects related to urban planning, density, constructive typology and socio-spatial segregation in this locality. The research used two lines of analysis in the methodological parameters: the first has a theoretical basis for critical reflection and conceptualization through a literature review on the production and occupation of the urban space of Palmas and Luzimangues and their correlations.

The second line has an empirical basis, observing the real object from cartographic data, satellite images, IBGE data and field research.

Keywords: urban density; constructive typology; socio-spatial segregation; Luzimangues; Palmas.

INTRODUÇÃO

A densidade urbana é um fator muito relevante a se considerar no planejamento das cidades; é bastante controverso, envolve o contexto social e cultural local e geralmente é discutida sob a dicotomia densidade alta e densidade baixa. Jane Jacobs (2011) aponta que “densidades são muito baixas, ou muito altas, quando impedem a diversidade urbana, em vez de a promover” (JACOBS, 2011, p. 230).

De acordo com Santos (1988), há problemas urbanos brasileiros que decorrem da baixa densidade dos núcleos urbanos, como os altos custos em urbanização, pois esses custos são medidos por metro linear ou metro quadrado e devem beneficiar o máximo de pessoas possível mantendo-se o nível de qualidade dos serviços. Para Acioly e Davidson (2011), o critério de densidade é um dos mais importantes indicadores e parâmetros de desenho urbano a ser aplicado no planejamento, visto que a previsão de altas densidades propicia a maximização dos investimentos públicos e eficiência na utilização da terra urbana.

Sendo um fator controverso, que envolve o contexto social e cultural local, não há um número universal e ideal que determine o valor da densidade urbana a ser utilizado, pois “o que é correto muda de acordo com as circunstâncias” (JACOBS, 2011, p. 230). Ainda segundo a autora (2011, p. 230), “densidades urbanas adequadas são uma questão de funcionalidade. Não podem ser baseadas em abstrações sobre a extensão da área que idealmente deveria ser reservada para tantas e tantas pessoas”.

Para aqueles que defendem as baixas densidades, a qualidade de vida urbana só é possível justamente em função dela, mais tranquilidade, silêncio e convívio com a natureza. Entre os que defendem as altas densidades, a alegação é a vitalidade e uso eficiente da terra urbana, além da redução no custo da infraestrutura que se torna mais barata atendendo a um maior número de pessoas. (ACIOLY; DAVIDSON, 2011).

Segundo Breheny e Rookwood (1996 apud ACSELRAD, 2009), uma cidade compacta que reúna atributos como alta densidade e uso misto, tende a possuir superior eficiência

energética, pois reduz as distâncias entre os trajetos, maximiza o uso de transporte público e promove qualidade de vida aos seus residentes. Já a cidade fragmentada e pouco densa é vista como geradora de consumo energético e de custos de reordenamento de redes técnicas (água, eletricidade, telefonia) e de serviços públicos muito elevados (PASSET e THEYS, 1995 apud ACSELRAD, 2009, p.57). Acioly e Davidson (2011) apontam na tabela a seguir vantagens e desvantagens da alta e baixa densidade.

Figura 1 - As Vantagens e Desvantagens da Baixa e Alta Densidades.

Fonte: Acioly e Davidson, 2011, p.04.

A tipologia construtiva é um fator que define a densidade urbana. As edificações podem ser de caráter horizontal e vertical, assim como coletivas (condomínios horizontais ou verticais, por exemplo) ou individuais (residências unifamiliares). A densidade construtiva promovida pelos edifícios verticais pode não corresponder a altas densidades habitacionais, uma vez que os apartamentos voltados às altas classes de renda possuem grandes áreas construídas e poucos membros familiares.

No contexto urbano, quanto menor a renda, menor a área construtiva habitacional per capita, ainda que se varie as tipologias construtivas: multifamiliares horizontais, verticais e unifamiliares. O tamanho dos lotes segue a mesma lógica. Associa-se a este tema a precariedade edilícia, como os cortiços e as favelas, onde comumente ocorrem coabitação

e superlotação. Neste caso, as tipologias costumam ser horizontais, porém provocam aumento de densidade devido à coabitação e/ou presença de famílias com muitos membros. Portanto, a tipologia construtiva se diferencia substancialmente por classes sociais e implicam na variação da densidade.

Tendo em vista estes conceitos, este artigo pretende analisar aspectos de densidade urbana e de tipologia construtiva no Distrito de Luzimangues como reflexo da segregação socioespacial existente na cidade de Palmas, capital do mais novo estado brasileiro, Tocantins.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada através de revisão bibliográfica sobre o Distrito de Luzimangues e a cidade de Palmas, procurando entender primeiramente as correlações entre seus processos de produção, reprodução e ocupação do espaço urbano. Em seguida, foi investigado o quadro atual de ocupação de Luzimangues, destacando as características construtivas e urbanísticas do distrito sob a ótica da densidade urbana.

Para tanto, foi realizada um levantamento da periodicidade de produção de loteamentos no perímetro urbano do Distrito de Luzimangues desde sua criação até abril de 2020, através do sistema de geoprocessamento disponibilizado pela Prefeitura de Porto Nacional¹. Posteriormente, foram quantificados os lotes existentes em cada loteamento, desconsiderando aqueles destinados a áreas verdes, institucionais e públicas municipais.

A DENSIDADE URBANA DO DISTRITO DE LUZIMANGUES-TO ATRAVÉS DA OCUPAÇÃO SEGREGADA DE PALMAS

A cidade de Palmas foi construída para sediar a capital do Estado do Tocantins, criado em 1988. O Projeto Urbanístico da capital possui uma área urbana correspondente a 11.085 hectares e capacidade para abrigar 1 milhão e 200 mil habitantes. Nele, foram

¹ Município de Porto Nacional: Setor de Geoprocessamento.
Disponível em: <http://geo.portonacional.to.gov.br/>

definidas também duas áreas para futura expansão da cidade, uma ao norte e outra ao sul, que fariam com que a cidade possuísse capacidade para abrigar mais de 2 milhões de habitantes (GRUPO QUATRO, 1989).

O processo de implantação da cidade foi planejado em 5 etapas. Esta estratégia, buscada pelos autores do plano, previa uma expansão controlada da urbanização, com a ocupação progressiva das quadras conforme a demanda exigida pelo crescimento urbano (GRUPO QUATRO, 1989).

Figura 2 - Proposta de Ocupação Urbana de Palmas.

Fonte: Caderno de Revisão do Plano Diretor de Palmas, 2005, adaptado pelos autores.

Localizadas na margem oposta do rio Tocantins e pertencentes ao município de Porto Nacional, as áreas de Mangues e Santa Luzia – que foram inclusive cogitadas para a implantação da capital – ganham novo caráter de desenvolvimento. Até o momento havia apenas ocupações esparsas de propriedades rurais (PINTO, 2012) além de uma Vila conhecida por Graciosa ou Porto da Balsa, local onde passavam as balsas que davam acesso a Palmas (DANAGA, 2004).

Deste modo, em 1993 ocorre o processo de distritalização da região e por sua valorização são promovidos os primeiros loteamentos urbanos. O primeiro deles data de 1996 e recebe o nome de Village Morena. Mais tarde, com a formação do lago ocasionado pela

construção da UHE de Lajeado em 2001 a região é impactada e sua população realocada (PINTO, 2012).

A população foi realocada entre os anos 2000 e 2001 para um reassentamento localizado no Distrito de Luzimangues, distante cerca de 2 km da rodovia TO 080, que possui área de 950,96 ha e abrigou 92 famílias (INVESTCO, 2000).

As redefinições na região continuaram e em 1999 é criada uma unidade de conservação ambiental denominada APA Lago de Palmas através da Lei nº 1098 de 20 de outubro, com área de 50 370 ha, localizada no município de Porto Nacional incorpora toda a área urbana do Distrito de Luzimangues que está distante mais de 70 km de seu município sede, e aproximadamente 8 km da zona urbana de Palmas (Figura 3).

Figura 3 - Mapa de Localização da área de estudo.

Fonte: Imagem organizada pelos autores sobre imagem do IBGE, 2010; Google Earth, 2015.

Após a construção da Ponte Fernando Henrique Cardoso, concluída em 2002, o acesso do Distrito a capital por meio desta e da Rodovia TO-080 foi facilitado intensificando o interesse dos proprietários fundiários e promotores imobiliários em promover parcelamentos na região de Luzimangues, de modo que, neste mesmo ano foram elaboradas as primeiras leis que tratam da regularização de loteamentos no local (PINTO, 2012).

Em 2003 foi aprovada a lei do Plano Diretor de Porto Nacional, que veio a ser concluído em 2006. Paralelo ao plano foi realizado um estudo para definição da organização espacial de Luzimangues, que culminou no projeto de Macrozoneamento em 2006 e Macroparcelamento em 2008 (PINTO, 2014).

Figura 4 - Definição do Macrozoneamento do Distrito de Luzimangues (2006).
Fonte: ANDRADE, 2012, *apud*, PINTO, 2014, adaptado pelos autores.

A inauguração do trecho da Ferrovia Norte-Sul que passa por Luzimangues em 2010, impulsionou o mercado de terras no local (PINTO, 2012). Este fato somado ao aquecimento imobiliário proporcionado pela instituição do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em 2009 marcou um aumento no número de parcelamentos produzidos desde então. Isso ocorre, segundo Maricato (1995), em função dos valores dos imóveis no mercado, pois quando estes não têm valor ou mesmo possuem valor irrisório, a ocupação ilegal se desenvolve sem interferência do Estado, e assim que adquirem valor por sua

localização, as relações passam a ser regidas pela legislação, pois a legislação é indispensável para a estruturação do mercado imobiliário capitalista.

Em abril de 2020 foram contabilizados através do sistema de geoprocessamento da Prefeitura de Porto Nacional 59 loteamentos aprovados no Distrito e 44.899 lotes residenciais. No entanto, a ocupação dos lotes é muito baixa, havendo predomínio de lotes vazios. Lotes residenciais ocupados representam apenas 9,36% do total de lotes existentes no Distrito e apenas a área do reassentamento possui ocupação em torno de 50%. No restante dos loteamentos a taxa de ocupação de lotes residenciais não ultrapassa 25% (Figura 5).

Porcentagem de Lotes Residenciais Ocupados	Quantidade de Loteamentos	Quantidade Total de Lotes Residenciais	Quantidade de Lotes Residenciais Ocupados
0%	1	79	0
0,1% - 4,99%	15	10.992	279
5% - 9,99%	23	14.280	1.008
10% - 14,99%	9	10.279	1.197
15% - 24,99%	10	9.184	1.612
> 50%	1	85	45

Figura 5 – Tabela de quantidade de loteamentos, de lotes existentes e de lotes ocupados.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Embora haja ocorrido um expressivo aumento populacional, quando comparamos o Censo do IBGE em 2010 que contava com 637 habitantes em Luzimangues e a população estimada na área urbana em 2019 de 19 mil habitantes (ARCADIS, 2019). Dos 44.899 mil lotes produzidos, apenas 4.201 mil estão ocupados.

A ocupação espalhada com baixa densidade (figura 6) e vazios urbanos é similar ao ocorrido em Palmas, ainda que esta tenha possuído um projeto urbanístico desde sua concepção, com fases de implantação em etapas (OLIVEIRA; SILVA, 2019). Bazzoli (2019) destaca o vultuoso processo de especulação imobiliária em Palmas, o qual possui correlação com a urbanização de Luzimangues. Importante destacar que o caráter horizontal

dos loteamentos contribui ainda mais para a baixa densidade, ainda que os lotes recebam as construções ao longo dos anos.

Figura 6 - Ocupação da região sul do Distrito de Luzimangues.
Fonte: Google Earth, 2019, adaptado pelos autores.

Em 2010 a densidade populacional em Palmas apresentada pelo IBGE é baixíssima “a grande maioria de seu território não ultrapassa 43 hab/ha e pouquíssimas regiões atingem 111 hab/ha. As exceções são porções de algumas quadras que atingem 244 hab/ha que seria um valor mais próximo do que foi colocado no plano original da cidade” (OLIVEIRA; SILVA, 2019, p. 9). Contabilizando-se 3,56 pessoas por domicílio (IBGE, 2010) ocupando a área microparcelada em Luzimangues, a densidade real atinge o baixíssimo índice de 6,74 hab/ha. Considerando que todos os lotes existentes estivessem ocupados com habitação unifamiliar, a densidade prevista seria de 72 hab/ha.

Uma forma de elevar os índices de densidade é a verticalização. Para Somekh (1997 apud OLIVEIRA; SILVA, 2019, p. 2), “verticalização consiste na ampliação em altura da área construída da cidade e se apresenta como o modelo de progressão tecnológica do século XX”. Segundo Dias (2001 apud OLIVEIRA; SILVA, 2019, p. 2), “o ato de verticalizar significa aproveitar os espaços urbanos ao produzir novos solos por sobreposição, e assim oportunizar moradia ou trabalho em lugares já densos”.

No caso de Palmas, o processo de verticalização foi iniciado nos anos de 1990, período de início de implantação da cidade em que o predomínio era de casas térreas e poucas edificações com mais de três pavimentos. Após o ano 2000 até 2010 houve um outro período de verticalização em que foram construídas mais de 200 edificações verticais a maioria com tipologia residencial. A partir de 2010 surgem construções de maior altura concentradas principalmente no centro da cidade. Ainda que haja um avanço no processo de verticalização em Palmas o ideal proposto pelo plano que previa densidade populacional de 300 hab/ha, não foi alcançado (OLIVEIRA; SILVA, 2019).

Já em Luzimangues ainda não é possível observar um desenvolvimento significativo de um processo de verticalização, a tipologia construtiva predominante é de edificações térreas para uso habitacional, em sua maioria autoconstruídas (figuras 7, 8, 9 e 10).

Figuras 7 e 8 – Tipologia construtiva predominante da região norte.
Fonte: Autores, 2020.

Figuras 9 e 10 – Tipologia construtiva predominante da região sul.
Fonte: Autores, 2016.

As construções as margens da rodovia TO-080, possuem em sua maioria uso comercial, sendo em sua maioria de um a dois pavimentos (figuras 11 e 12).

Figuras 11 e 12 – Tipologia construtiva rodovia TO-080.
Fonte: Autores, 2020.

Pela observação dos projetos de microparcelamento identificam-se muitos lotes com tamanho característico para abrigar habitações unifamiliares. Poucos são os lotes maiores que provavelmente são destinados a equipamentos coletivos, o que reafirma a tendência de um crescimento urbano de forma horizontal, contrário aos preceitos de verticalização. Foram identificados apenas um exemplar de edificação multifamiliar de quatro pavimentos construída entre 2002 e 2005 e um edifício de três pavimentos todos na região norte do Distrito (figuras 13 e 14).

Figuras 13 e 14 - Edificação multifamiliar de quatro pavimentos à esquerda, edificação de três pavimentos à direita.

Fonte: Autores, 2016 e 2020.

As edificações próximas ao lago se diferem das demais em tipologia construtiva. Cabe destacar aqui que Luzimangues atende não apenas a população de baixa renda que não pode se estabelecer em Palmas em função do preço da terra, mas também a população de alta renda que adquire propriedades à beira do lago para moradia ou mesmo como segunda moradia para o lazer. Neste padrão, existe um condomínio residencial fechado na região sul, há também previsão de construção de um resort na orla, além de clubes (figuras 15 e 16).

Figuras 15 e 16 – A esquerda placa de localização do resort, à direita stand de venda para condomínio no resort as margens do lago.

Fonte: Autores, 2020.

Na área do reassentamento as habitações tem características peculiares: possuem grandes lotes e são construídas de tijolo e telha cerâmica, piso de cimento queimado e esquadrias tipo veneziana; possuem entre cinco a sete cômodos de acordo com o tamanho da família. Além de “banheiro interno, poço semi artesiano e paiol com fogão caipira, bem como sistema de água encanada” (INVESTCO, 2000, p. 28). O reassentamento procurou manter as características do assentamento rural original (figuras 17 e 18).

Figuras 17 e 18 – Tipologia construtiva reassentamento.
Fonte: Autores, 2020.

Conforme mencionado, a tipologia predominante é de edificações térreas sem acabamento, diferente do que é vendido pelo mercado imobiliário, que expõe casas de classe média em seus outdoors (figura 19 e 20), além da afirmação de infraestrutura completa. Pelo contrário, são recorrentes as reclamações quanto à falta de infraestrutura, relatadas pela população na imprensa e nas redes de televisão locais. A malha urbana fragmentada do distrito aliada a baixa densidade dificulta o acesso a infraestrutura, como coleta e tratamento de esgoto, que, segundo ARCADIS (2019), somente foi implantado em uma pequena parte da área ocupada.

Figuras 19 e 20 – Outdoors para promoção de loteamentos na parte sul do Distrito.
Fonte: Autores, 2020.

Assim, a produção de parcelamentos em Luzimangues apesar de alta, possui um índice baixíssimo de ocupação habitacional, reafirmando a questão mercadológica de desenvolvimento do Distrito. O próprio reassentamento que foi construído com caráter rural e áreas entre 4 ha a 12 ha destinadas para cada família (INVESTCO, 2000) já possui uma tendência de inserção no mercado, e é possível observar que alguns proprietários têm fracionado seus lotes para comercialização. A grande maioria das residências existentes possuem características simples e encontram-se inacabadas, demonstrando precarização e dificuldades financeiras relativas à efetivação da moradia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A forma de ocupação de Palmas e o valor da terra na região do Plano Urbanístico impulsionaram a criação do Distrito analisado e a produção urbana do local. Luzimangues aparece, então, como reserva fundiária de Palmas, capaz de abrigar a população de menor renda que se instala no local diante da impossibilidade de pagar pelo preço da terra praticado na capital, além da escancarada exploração mercadológica fundiária, acentuando a reprodução da segregação socioespacial existente em Palmas.

A produção do espaço urbano de Luzimangues foi capturada pelos interesses do mercado imobiliário, onde já é possível verificar uma nova fase em sua ocupação com áreas mais valorizadas localizadas principalmente ao longo da Rodovia (de cunho comercial) e próximas à orla do lago (para o lazer). Para os proprietários fundiários e os promotores imobiliários, Luzimangues é a oportunidade de acumular capital com o solo urbano, enquanto para a população de baixa renda, é a oportunidade de ter acesso à casa própria.

A ocupação efetiva dos loteamentos não ocorreu ao longo do tempo, e nos loteamentos onde há alguma ocupação o predomínio é da tipologia residencial unifamiliar térrea, com casas pequenas e de características simples. Percebe-se que existe uma baixíssima densidade no local e com muitas precariedades, como a falta de transporte público, poucas instituições públicas e carência de comércio cotidiano próximo aos moradores.

Com base neste estudo, entendemos que no contexto apresentado, a baixa densidade gerou um espaço espraiado e com profundos vazios urbanos. Em função da grande relevância do critério de densidade para o planejamento urbano, consideramos de fundamental importância a inclusão deste no processo de revisão do plano diretor do município de Porto Nacional no que se refere à Luzimangues. Segundo Jacobs (2011), a densidade é necessária para a vitalidade do local, quanto mais pessoas circulando por determinado espaço, mais segurança e maior diversidade de usos. Acreditamos assim, que esta seja uma forma de mitigar o espraiamento da área urbana do Distrito e promover um aproveitamento adequado da ocupação do solo, garantindo a função social da propriedade urbana.

REFERÊNCIAS

ABREU, Maria sode Jesus Coelho. **Os impactos socioeconômicos da Ferrovia Norte Sul no distrito de Luzimangues –TO**. Porto Nacional. 2014. Dissertação de Pós Graduação – Mestrado em Geografia. Universidade Federal do Tocantins – UFT.

ACIOLY, Cláudio; DAVIDSON, Forbes. **Densidade Urbana. Um instrumento de planejamento e Gestão urbana**. Rio de Janeiro: Mauad, 2011.

ACSELRAD, H. (Org.). **A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.

ARCADIS. **Revisão do Plano Diretor do Município de Porto Nacional – Tocantins: Diagnóstico Municipal – Leitura Técnica e Comunitária**. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://sway.office.com/7116PeJ0cEzh5p2q?ref=Link>>. Acesso: 9 de Set. 2019.

BARRETO, M. F. Luzimangues: **Caracterização e análise Urbana**. Trabalho Final de Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Tocantins – UFT, Palmas, 2016.

BAZZOLI, J.A. **Palmas em Foco contradições de uma cidade planejada**. 1. ed. Palmas: EDUFT, 2019. v. 1. 164p.

BRASIL. **Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979**. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.

CAMPOS FILHO, Cândido Malta. **Cidades Brasileiras: seu controle ou o caos**. São Paulo: Studio Nobel, 3ª edição, 1999.

DANAGA, Dias Danielle. **Avaliação de projeto básico ambiental de educação ambiental no reassentamento “Luzimangues”** – Porto Nacional/TO. Palmas, 2004. Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Ambiental. Universidade Federal do Tocantins – UFT.

GRUPO QUATRO. **Memória do Plano Diretor de Palmas**. Goiânia, 1989.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **IBGE-Cidades**. Acesso online. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/panorama>>. Acesso em 19 out. 2019.

JACOBS, Jane. **Morte e vida das grandes cidades**. Trad. Carlos S Mendes Rosa. 3 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

MARICATO, Ermínia. O urbanismo na periferia do capitalismo: desenvolvimento da desigualdade e contravenção sistemática. In: GONSALVES, Maria FLORA (org). **O novo Brasil urbano: impasses, dilemas, perspectivas**. Porto Alegre, Mercado Aberto, 1995.

OLIVEIRA, L.A.; MENEZES, W.S. A acentuação da segregação socioespacial em Palmas, Tocantins, por meio do processo de verticalização. **Oculum Ensaios**, v.16, n.1, p.157-178, 2019. Disponível em: <<http://periodicos.puccampinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/4094>>. Acesso em: 15 out. 2019.

OLIVEIRA, L. A.; SILVA, R. S. **Planejando a densidade: estudo sobre os lotes multifamiliares em Palmas-TO.** In: XVIII ENANPUR, 2019, Natal. Anais XVIII ENANPUR. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <<http://anpur.org.br/xviiienganpur/anais/>>. Acesso em: 11 out. 2019.

PINTO, Lúcio Milhomem Cavalcante. Luzimangues: **Processos sociais e política urbana na gênese de uma “nova cidade”.** Palmas, 2012. Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional. Universidade Federal do Tocantins – UFT.

_____. **Luzimangues: uma “nova cidade” na periferia de Palmas?** Vitruvius, jan. 2014. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.164/5019>> Acesso em: 05 jun. 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. **Caderno de Revisão do Plano Diretor.** Palmas: Instituto de Planejamento Urbano de Palmas, 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL. **Lei Complementar nº 05, de 04 de outubro de 2006.** Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Porto Nacional e dá outras providências.

_____. **Lei Complementar nº 07, de 04 de outubro de 2006.** Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano do Município de Porto Nacional.

RODRIGUES, Arlete Moisés. **Moradia nas Cidades Brasileiras.** São Paulo: Editora Contexto, 4ª edição, 1991.

SANTOS, Carlos Néilson F.dos. **A cidade como um jogo de cartas.** São Paulo: Projeto, 1988.

SOMEKN, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador.** São Paulo: Studio Nobel, 1997.

TOCANTINS. Lei nº 1098, de 20 de outubro de 1999. Cria a unidade de conservação ambiental denominada Área de Preservação Ambiental Lago de Palmas.